

Misturando gado em uma floresta

www.af4eu.eu

Sistema silvopastoril estabelecido com diferentes tipos de pecuária em terrenos florestais na Galiza (NW Espanha).

A maximização do retorno económico da floresta deve basear-se na utilização do sub-bosque para fins agrícolas. Devido à longa tradição de sistemas agroflorestais na Europa no passado, o uso do gado na floresta como uma prática agroflorestal de silvopastagem pode ser uma boa solução para aumentar a prestação de serviços ecossistémicos a partir da floresta. A produção animal deve basear-se na disponibilidade de espécies de elevada qualidade e palatáveis na floresta. As espécies do sub-bosque geralmente não são mostradas em terras florestais devido à dificuldade de estabelecer gramíneas comerciais que geralmente são selecionadas para serem cultivadas em locais abertos, que não têm um bom desempenho em condições de sombra. Além disso, o estabelecimento de pastagens como sub-bosque florestal geralmente não é realizado devido à dificuldade das máquinas para arar a terra com árvores e aos possíveis danos que as máquinas podem causar às árvores. Portanto, a melhor opção é analisar o tipo de espécies de alimentos vegetais que temos (perenes lenhosas ou gramíneas) e combinar as fontes com as necessidades dos animais. A realização de transectos ou UAV (veículos aéreos sem nome) em povoamentos florestais pode dar uma ideia clara do potencial que as espécies do sub-bosque têm como alimento. Normalmente, espécies altas como tojo (*Ulex spp*), (*Rubus spp*) e samambaia (*Pteridium spp*) aparecem em regiões atlânticas que são consumidas de forma diferente pelas várias raças e espécies autóctones. Por exemplo, o *Ulex* é consumido por cabras, vacas autóctones e cavalos, mas *Rubus spp.* não é consumido por cavalos. Portanto, quando se encontra uma composição heterogênea do sub-bosque, a melhor solução é misturar o gado para evitar o sobrepastoreio e o subpastoreio e obter vários tipos de produtos que aumentem a resiliência às mudanças climáticas e às variações de mercado ligadas ao ambiente de negócios.

María Rosa Moquera-Losada, Nuria Ferreiro-Domínguez, Francisco Javier Rodríguez-Rigueiro, Ana Couso-Viana, Antonio Rigueiro-Rodríguez, Rosa Romero-Franco, Juan Luis Fernández-Lorenzo, María Pilar González-Hernández, José Javier Santiago-Freijanes

Universidade de Santiago de Compostela (USC)

Funded by the European Union

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.